

Мустаева Екатерина Холикуловна,

Айдерова Севиля Ибрагимовна.

Факультет филологии и обучение языкам,

направление русский язык, 4 курс

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5914449>

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация: В данной статье особое внимание уделяется активным формам и методам обучения на уроках русского языка и литературы. Раскрываются цели и задачи уроков, осуществляется условное разделение активных форм и методов проведения занятий, которым далее дается качественное определение. Более подробно рассмотрены игровые методы проведения уроков, даны определения понятиям «интеграция» и «комплексный анализ текста», раскрыты основные требования к активным формам уроков. Раскрыты формы, методы и приемы, соединяющие обучение и воспитание в единый процесс, раскрыты значения понятиям «метод» и «прием» с предоставлением примеров, дано различие понятий «активные» и «интерактивные» методы обучения.

Ключевые слова: активные формы и методы обучения, игровые методы, интеграция, комплексный анализ текста, исследование, консультация; мультимедийные технологии обучения, урок-суд, подготовка к постановке спектакля, урок-спектакль или концерт, конференция, творческие виды пересказа, поисково-исследовательские методы.

Каждый учитель, чтобы повысить качества знаний учащихся работает над проблемой поиска и широкого использования активных форм и методов, стимулирующих сознательное отношение учащихся к процессу обучения русского языка и литературы.

Современному обществу нужны грамотные, всесторонне развитые, свободные, самоопределяющиеся личности, самостоятельно адаптирующиеся в коллективе и обществе. Использование активных форм и методов обучения помогает активизировать познавательную деятельность учащихся, обеспечить заинтересованную позицию наибольшего количества учеников, дает возможность задействовать всех, даже самых слабых.

Цель каждого урока - это развитие творческого потенциала личности путем использования на уроках русского языка и литературы активных форм и методов учебной деятельности.

Задачи:

- поиск активных форм и методов формирования прочных знаний, умений, навыков учащихся;
- формирование учебных умений и навыков с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся;
- включение каждого ученика в активную творческую деятельность;
- усиление практической направленности обучения русскому языку и литературе на основе вовлечения учащихся в различные виды деятельности;
- создание на уроках русского языка атмосферы сотрудничества, сопереживания, взаимной поддержки.

С. Смит утверждал: «Разум дан человеку, чтобы познавать мир, чтобы вновь и вновь давать имена явлениям и предметам. Но важно, чтобы путь познания продолжался по инициативе самого человека, чтобы тот был не объектом, а субъектом освоения тайн мира».

В обучении учеников учитель должен руководствоваться принципом «Ученик не объект, а субъект образовательного процесса». Воплотить этот принцип в практическую деятельность помогают активные формы и методы.

Условно активные формы обучения можно разделить на:

- активные формы уроков;
- активные методы и приемы учения;
- активизацию исследовательской деятельности.

Рассмотрим подробнее каждую из составляющих.

Активные формы уроков.

- интегрированные уроки;
- урок-исследование;
- урок-консультация;
- игровые формы уроков;
- мультимедийные технологии обучения.

Остановимся более подробно на некоторых из них

Игровые формы уроков.

Игра представляет собой первую доступную для школьника форму деятельности, которая предполагает сознательное воспитание и усовершенствование новых действий.

В обучении русскому языку и литературе наиболее интересными являются такие игровые формы уроков, как

- урок-суд;
- урок-подготовка к постановке спектакля или фильма;
- урок-спектакль или концерт;
- урок-конференция;
- урок-КВН.

Данные формы уроков делают ученика субъектом урока не только при проведении, но и на этапе подготовки, обеспечивают активную заинтересованную позицию наибольшего количества учеников (многообразие ролей дает возможность задействовать всех, даже самых слабых).

Интеграция - наиболее активно используемый в практике принцип обучения. Спектр предметов, преподаваемых на основе данного принципа, достаточно широк: музыка, история, искусство и т.д. Так, например, анализ эпизода литературного произведения может стать основой интегрированного урока по подготовке к написанию изложения (особенно в старших классах). Совместный, комплексный анализ эпизода поможет не только глубже проникнуть в тайны писательского мастерства (психологизм, роль художественной детали и т.д.), но и учиться у автора литературного произведения, «стилизуя» манеру письма автора в творческом задании.

Интеграция уроков истории и литературы поможет приобрести навыки работы с литературным произведением как историческим источником («Борис Годунов», «Кому на Руси жить хорошо», «Тарас Бульба» и т.д.) и в то же время глубже проникнуть в тайны литературного произведения, погружаясь в эпоху его создания.

Итак, интеграция – это один из способов активизации процесса обучения. Результатом данной работы становится:

- формирование интеграционного мышления;
- способность переносить знания, умения и навыки, полученные на одном предмете, на другой;
- формирование творческого подхода к информации.

Комплексный анализ текста – это не только интересный, но и полезный вид работы, при котором осуществляются функциональный и системный подходы к изучению языка, а также ярко выявляются меж-предметные связи. Работа с текстом развивает у учащихся языковое чутье, способствует устранению грамматических, стилистических и речевых ошибок, значительно углубляют стилистико-семантическое восприятие произведений художественной литературы.

Активные формы уроков требуют активных методов и приемов работы, таких как:

- творческие виды пересказа и интерпретация литературных текстов;
- поисково-исследовательские методы (создание проблемной ситуации, «мозговой штурм», работа над индивидуальными и групповыми проектами, защита проектов);
- взаимопрос;
- взаимопроверка работ;

- создание проверочных, самостоятельных, творческих работ для одноклассников или учеников младших классов.

Так ученики становятся способными к исследовательской деятельности.

Нужен ли ребенку успех в учении? «Безусловно», - скажет любой педагог, и сам ученик, и его родители. «Интерес к учению, - писал В.А.Сухомлинский, - появляется только тогда, когда есть вдохновение рождающегося успеха...» В этой фразе названы два главных ключа, которые открывают дверь к успеху: интерес и вдохновение. Создавая условия для успешного учения, каждый педагог ищет свои приемы, формы и методы обучения.

Учитель в своей работе может использовать формы, методы и приемы, соединяющие обучение и воспитание в единый процесс. Это:

- групповые формы работы;
- работа в парах;
- разнообразные творческие работы: сочинение загадок, басен, поучений и т.д., инсценирование фрагментов произведений на уроках литературы, диалогов на уроках русского языка; поэтическое творчество, иллюстрирование литературных произведений; составление кроссвордов, ребусов, викторин, разработка дидактических материалов учащимися, в том числе и интерактивных;
- интеллектуальный марафон;
- учебный мозговой штурм (например, создание оригинального памятника литературному герою: Мцыри, Тарасу Бульбе, купцу Калашникову и др.);
- КВН;
- нетрадиционные уроки: заочные экскурсии, прогулки, путешествия, семинары, практикумы, диспуты, комплексный анализ текста и др.;
- создание ситуации выбора (много вариативность заданий);
- составление схем-опор, использование алгоритмов.
- игровая учебная деятельность;
- различные приемы устного и письменного опроса.

В последнее время все чаще различают понятия «активные» и «интерактивные» методы обучения. Метод – это система определенных приемов обучения. Различают методы контроля знаний (устные, письменные, программированные, комбинированные) и методы обучения (объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемные, частично-поисковые, исследовательские). Между методом и приемом тонкая грань. Например, в ходе лекции (метод) идет беседа (прием активизации мышления).

Таким образом, прием – составная часть метода, ведущая к достижению частных задач.

Примеры некоторых приемов: рисованные правила, рифмованные частушки, стишки.

Мы познакомились только с некоторыми методами и приемами активного и интерактивного обучения, помогающие воспитывать по-настоящему образованных, нравственных людей, которые могут сами принимать ответственные решения, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью и динамизмом. Современному развивающемуся обществу необходимы люди с такими качествами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аксенова Л.А. Развитие творческих способностей детей. – Литература в школе, № 7, 2006.
2. Звезда А.Я. Интерактивные методы как способ повышения мотивации в обучении русскому языку и литературе. – Мастер – класс, № 10, 2006.
3. Лизинский В.М. Приемы и формы в учебной деятельности. – Москва, «Педагогический поиск», 2002.
4. Ничкова Т.А. Активные формы, методы и приемы, используемые на уроках русского языка.